

ISSN 1330-7487

BOSNA FRANCISCANA

ČASOPIS FRANJEVAČKE TEOLOGIJE

SARAJEVO

Godina XVI • Broj 28

28

Sarajevo, 2008.

BOSNA FRANCISCANA
Časopis Franjevačke teologije

Izdavač

Franjevačka teologija Sarajevo

Uredničko vijeće

Mile Babić, Anđelko Barun, Velimir Blažević, Mirko Jozić, Anto Kovačić,
Božo Lujčić, Luka Markešić, Ivo Marković, Anto Popović, Marko Semren,
Vitomir Slugić, Slavko Topić, Velimir Valjan, Miro Vrgoč,
Benedikt Vujica, Andrija Zirdum

Glavni i odgovorni urednik

Marko Karamatić

Zamjenik glavnog i odgovornog urednika

Ivan Šarčević

Uredništvo

Ivan Bubalo, Stjepan Duvnjak, Petar Jeleč,
Miro Jelečević, Marko Karamatić,
Vili Radman, Miron Sikirić, Ivan Šarčević

Lektor

Ivan Nujić

Naslovna stranica

Ljubomir Perčinlić

Grafičko oblikovanje

Branko R. Ilić

Tisak

»Müller« - Sarajevo

Adresa uredništva

BOSNA FRANCISCANA

Aleja Bosne Srebrene 111, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 45 32 66; Fax: 46 05 07

E-mail: karamat@bih.net.ba

ivansar@bih.net.ba

GRB I ZASTAVA BOSNE I HERCEGOVINE U 20. STOLJEĆU

Emir O. Filipović

Uporedo sa čestim promjenama političkih režima koji su se tokom burnog 20. stoljeća smjenjivali u Bosni i Hercegovini, također su mijenjana i bosanskohercegovačka državna obilježja. S obzirom da su grb i zastava svojevrsan odraz i vizualna manifestacija političkih ideja, te da je svaka nova vlast u tom smislu isključivala prethodnu, tako ni elementi starih bosanskohercegovačkih simbola nisu mogli biti inkorporirani u sastav novih. To je dovelo do toga da je Bosna i Hercegovina ušla u red rijetkih zemalja koje su u 20. stoljeću mijenjale svoje simbole čak četiri puta, a da pri tome nije postojao kontinuitet među njima jer su se svi usvojeni simboli bitno razlikovali jedni od drugih.

Po svojim karakteristikama, državna obilježja predstavljaju pogodan materijal za obradu jer omogućavaju da se kroz praćenje njihove upotrebe i analizu likovnog sadržaja stekne detaljnija slika o stanju političke atmosfere vremena tokom kojeg su bili na snazi. U dosadašnjoj literaturi ovo nije bilo zanemarivano, te je pitanje bosanskohercegovačkih obilježja više puta bilo predmetom rasprave. Međutim, izostalo je detaljnije istraživanje koje bi pokušalo ovu problematiku sagledati u cjelini i postaviti je u kontekst širih političkih dešavanja.

U ovom radu namjeravamo na osnovu zakonskih spomenika i relevantnih izvještaja kronološkim slijedom predstaviti znamenja koja su bila upotrebljavana tokom 20. stoljeća ili kao državni simboli Bosne i Hercegovine, ili kao dijelovi simbola drugih političkih jedinica koji su je trebali predstavljati. Nastojat ćemo objasniti ulogu i značaj svakog obilježja ponaosob, te njegovu kasniju upotrebu, pri tome ne zanemarujući njegov utjecaj u zemlji i prihvaćenost od strane naroda. Kako je svaki izbor novih obilježja uvijek bio praćen užarenom diskusijom, u radu je također posebna pažnja posvećena obrazlaganju argumenata zbog kojih su određeni simboli bili usvajani ili odbacivani.

1) Prva polovina stoljeća (1900-1945.)

U 20. stoljeće Bosna i Hercegovina ušla je kao sastavni, ali i poseban dio Mustro-Ugarske monarhije (*Corpus separatum*) u čijem je sklopu imala i naročit “zemaljski” grb.¹ Zbog političke osjetljivosti i odsustva heraldičke tradicije, korištenje novih znamenja počelo je tek posebnom naredbom 1889. godine, tj. više od jedne decenije nakon prvobitnog čina okupacije.² Pošto je izbor simbola bio politički motiviran, duga i žučna rasprava o *autentičnom bosanskom grbu* završila je tako što je po naredbi iz Zemaljske vlade određeno da taj grb bude *na žutom (zlatnom) polju crvena ruka naoružana mačem*.³ (Slika 1.) Kako je ovaj grb predstavljao fiktivno znamenje pokrajine *Rame*, koja se još od 12. stoljeća povremeno sretala u vladarskoj tituli ugarskih kraljeva, gdje je trebala predstavljati Bosnu,⁴ ovim izborom trebale su se istaći teritorijalne aspiracije i historijsko pravo Ugarske na Bosnu i Hercegovinu.⁵ Osim toga, boje grba, crvena i žuta, predstavljale su dodatnu pogodnost, jer su prenijete i na zastavu, kako bi se potisnule hrvatske i srpske trobojke, koje su aktuelnim vlastima pričinjavale mnoge probleme u provo-

Slika 1.

Službeni bosanski grb za vrijeme Austro-ugarske uprave (1878-1918) (crtež: Hugo G. Ströhl)

¹ Problem grba Bosne i Hercegovine za vrijeme Austro-ugarske uprave neće u ovom radu biti predmet detaljnijeg razmatranja jer on po svemu zaslužuje širu raspravu.

² Tomislav KRALJACIĆ, *Kalajev režim u Bosni i Hercegovini 1882-1903*, Veselin Masleša, Sarajevo, 1987, 213.

³ Ovaj grb je izabran unatoč činjenici da je Franjo Rački u svojoj opsežnoj studiji dokazao da on nije uopće prihvatljiv kao bosanski. O tome: Franjo RAČKI, “Stari grb bosanski”, *Rad JAZU*, knj. CI, Razredi filološko-historički i filozofsko-juristički, XXX, Zagreb, 1890, str. 127-169.

⁴ O položaju i ulozi Rame u ugarskoj vladarskoj titulaturi detaljnije vidi: Nada KLAJČ, *Srednjovjekovna Bosna*, Eminex, Zagreb, 1994, 35-42; Tibor ŽIVKOVIĆ, “Rama u titulaturi ugarskih kraljeva”, *Zbornik radova Vizantološkog instituta*, Beograd, 2004, 153-164. Ovaj grb je u Ilirskim grbovnicima često predstavljao i pokrajinu *Primorje*, a njegovo realno historijsko-heraldičko porijeklo treba tražiti u grbu bosanskog vojvode i splitskog hercega Hrvoja Vukčića Hrvatinića.

⁵ Jedan autor navodi i neispravno mišljenje da je to bio “grb male, **beznačajne** srednjovjekovne bosanske pokrajine Rame koju su, **bezrazložno**, ugarski kraljevi držali u titulaturu i grobovniku svojih krunskih zemalja.” (istaknuo E.O.F.) Hamza BOTONJIĆ, “Bosanski državni simboli”, *Bošnjačka pismohrana – Časopis bošnjačke nacionalne zajednice Hrvatske*, br. 9-12, Zagreb, 2003, 230.

đenju svoje nacionalne politike.⁶ Uvedeni grb i zastava trebali su simbolizirati posebnost Bosne i Hercegovine u okvirima Austro-Ugarske, a upotreba i jednog i drugog služila je afirmaciji bosanske nacije.⁷ Ti simboli su isticali na svim službenim dokumentima i zgradama, a našli su svoje mjesto i na službenom grbu Austro-Ugarske monarhije.

Unatoč činjenici da su grb i zastava bili nametnuti od strane okupatorskih vlasti te da su služili kao oruđe strane politike, naročito ih je dobro primilo muslimansko stanovništvo Bosne i Hercegovine. Tako se u jednom dijelu "Memoranduma Ujedinjene muslimanske organizacije", kojeg su austro-ugarskom caru Karlu 1917. godine predali Šerif Arnautović i Safvet-beg Bašagić, nakon kraćeg izlaganja o "historijskoj slobodi i neovisnosti Bosne", navodi da su bosanskohercegovački muslimani tu svoju neovisnost uvijek "branili mačem što i naš grb pokazuje".⁸

Ulaskom u sastav kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. godine, Bosna je izgubila svoj prijašnji status, a time i posebni grb. Znamenje kraljevine SHS sastojalo se od starog kraljevskog grba Srbije, s tom razlikom da su umjesto dvoglavog srebrenog orla sa krstom i ocilima, koji je zauzima cijeli prostor crvenog štita, na štit također postavljeni i povijesni simbol Hrvata, kao i polumjesec sa zvijezdom Danicom, koji je trebao predstavljati Slovence.⁹ Ovim se željelo pokazati da prijašnji grb Bosne, koji su nametnule austro-ugarske vlasti, nije odgovarao novouspostavljenoj političkoj konstelaciji u kojoj svakako nije bilo mjesta ni za kakav poseban bosanskohercegovački subjektivitet.

Pošto je većinu vremena trajanja Drugog svjetskog rata Bosna i Hercegovina bila u sastavu Nezavisne Države Hrvatske, na njenoj teritoriji su važila

⁶ Tadašnji zajednički ministar finansija Benjamin Kállaj je mislio da crvena i žuta boja "kao nacionalno neutralne izgledaju potpuno podesne za Bosnu i Hercegovinu i da će one morati učiniti kraj zloupotrebama činjenim sa hrvatskim i srpskim bojama." KRALJAČIĆ, *Kalajev režim*, 213.

⁷ Isto, 214

⁸ Luka ĐAKOVIĆ, *Položaj Bosne i Hercegovine u austrougarskim koncepcijama rješenja jugoslavenskog pitanja 1914-1918*, Univerzal, Tuzla, 1980, 164.

⁹ To je ustvari bio simbol Ilirskog pokreta, ali on na grbu predstavlja Slovence, iako, kako tvrdi Aleksandar Solovjev, "ilirski pokret nikad nije bio slovenački monopol". Aleksandar SOLOVJEV, *Istorija srpskog grba i drugi heraldički radovi (priredio Aleksandar Palavestra)*, Pravni fakultet u Beogradu/AIZ Dosije, Beograd, 2000, 96. Nakon nepune tri godine, slovenački dio grba je izmjenjen tako što je usamljena zvijezda iznad polumjeseca zamijenjena sa tri zlatne šestokrake zvijezde, koje su poticale sa grba Celjskih grofova. Takav grb je konačno sankcioniran Vidovdanskim ustavom iz 1921. godine, u kojem je grb opisan u Članu 2 prvog odjeljka: "Grb je Kraljevine Dvoglavi Beli Orao u poletu, na crvenom štitu. Vrh obe glave Dvoglavog Belog Orla stoji Kruna Kraljevine. Na prsima orla je štit, na kome su grbovi, srpski: beo krst na crvenom štitu sa po jednim ognjilom u svakom kraku; hrvatski: štit sa 25 polja crvenih i srebrnastih naizmenice; slovenački: na plavome štitu tri zlatne šestokrake zvezde. Ispod toga beli polumesec." *Ustav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, od 28. juna, 1921. god.*, Izdavačka Knjižarnica Gece Kona, Beograd, 1921, 1.

obilježja te države. Prema Članu 1. *Zakonske odredbe o državnom grbu i zastavi*, “grb Nezavisne Države Hrvatske je štít s 25 četvorinskih polja bijelih (srebrnih) i crvenih (boje krvi), poredanih naizmjenice u pet redova tako da je početno polje bijelo (srebrno). Nad grbom je znak u obliku zvjezdolike troplete vitice iste crvene boje koja uokviruje bijelo polje u kojemu je veliko slovo U tamno modre boje.”¹⁰ Zastava je uređena Članom 2. iste odredbe: “Zastava Nezavisne Države Hrvatske je zastava sa tri položena polja i to: najviše crveno (boja krvi), pod njim bijelo, a pod tim modro. Visina te zastave prema širini je u omjeru 2:3 ili 2:5. U sredini bijelog polja je državni grb Nezavisne Države Hrvatske bez troplete vitice. Postavljen je od crvenog i modrog polja daleko koliko je duga stranica jedne četvorine u grbu. Na crvenom polju kraj koplja nalazi se vitica, kao ona u grbu, izvedena crveno tako, da je njena površina ostavljena bijela. U njenom bijelom polju je veliko tamno modro slovo U.”¹¹

Ovdje je važno spomenuti i da se *Hrvatska SS dobrovoljačka divizija* (osnovana 1943.), kasnije poznata i kao *13. SS Handžar divizija*, tokom Drugog svjetskog rata služila jednim amblemom koji nesumnjivo podsjeća na austro-ugarsku verziju bosanskog grba.¹² (Slika 2.) Kako je isključeno da su pripadnici ove divizije nosili “specijalne noževe za klanje”, zvane *handžar*, tako ona sasvim sigurno po njima nije ni dobila svoje ime. Divizija je ustvari nazvana *Handžar* po amblemu, i to nakon svog osnivanja, jer je sam amblem mnogo stariji od službenog imena kojeg je ta divizija kasnije ponijela.¹³ Kako je divizija *Handžar* većinom bila sastavljena od muslimana postoji mogućnost da je stari grb Bosne koji je bio na snazi u periodu 1878-1918. poslužio kao direktan uzor za formiranje njenog

Slika 2.

Amblem 13. SS *Handžar* divizije kojeg su njeni pripadnici nosili na okovratniku (1943-1945)

¹⁰ “Zakonska odredba o državnom grbu, državnoj zastavi, Poglavnikovoj zastavi, državnom pečatu, pečatima državnih i samoupravnih ureda”, Broj XXXVII – 53 – Z. p. v. p. 1941. od 28. 4. 1941, *Narodne novine – Službeni list Nezavisne države Hrvatske*, god. CV, br. 15, 30. 4. 1941, Zagreb 1941.

¹¹ Isto.

¹² Da se ovaj amblem poistovjećivao sa bosanskim grbom slikovito govori i činjenica da se u 5. knjizi serije “Nemačka obaveštajna služba”, koju je štampao Državni sekretarijat unutrašnjih poslova FNRJ (Uprava državne bezbednosti, III. odeljenje), nalazi tekst potpisan ispod fotografije pripadnika divizije *Handžar* koji glasi: “Uniforma divizije *Handžar* bila je istovetna s uniformama naoružanog SS, s tom razlikom da se na okovratniku nalazio stari bosanski grb, a pored njega i kukasti krst. Uz to, umesto šapke, pripadnici ove divizije nosili su fes s grbom Trećeg rajha i mrtvačkom glavom.” (Istaknuo E.O.F.) Zija SULEJMANPAŠIĆ, *13. SS divizija Handžar – Istine i laži*, Kulturno društvo Bošnjaka “Preporod”, Zagreb, 2000, 147.

¹³ Isto, 152.

amblema. To bi bilo tim vjerovatnije zato što je kod muslimanskog stanovništva ovaj grb i u ranijem periodu nailazio na dobar prijem. Njegova upotreba u ostvarivanju ciljeva kojih su služili fašističkim vlastima dovela je do toga da on uopće nije ni mogao biti razmatran kao simbol koji bi u poslijeratnom periodu mogao predstavljati Bosnu i Hercegovinu, te je bilo nužno potražiti inspiraciju za nova obilježja na drugim mjestima.

2) Socijalističko razdoblje (1945-1992)

Nakon završetka Drugog svjetskog rata 1945. godine, ponovo je aktualizirana kako problematika bosanskog grba, tako i pitanje uvrštavanja Bosne i (ili) muslimana u državni grb Jugoslavije. Povodom toga se vodila i žestoka rasprava, i to o broju buktinja koje su trebale biti zastupljene u slobodnom polju novog jugoslavenskog grba. Prvobitno je bilo propisano da grb ima pet zapaljenih baklji koje bi simbolizirale pet jugoslavenskih nacija (Srbe, Hrvate, Crnogorce, Slovence i Makedonce), jer je smatrano da bi svaka nacija trebala imati svoju baklju. Međutim, ovome se usprotivio poslanik Ustavotvorne skupštine iz Mostara, Husein Husaga Čišić, koji je otvoreno prigovorio Predsjedništvu Ustavotvorne skupštine što se u Ustavu uz ostale narode nisu pojavljivali i muslimani, kao i to što oni nisu uvršteni u novi grb sa još jednom buktinjom.¹⁴ Unatoč ovom prijedlogu, Ustav FNRJ je usvojen 31. januara 1946. godine bez predložene izmjene. Sljedećim Ustavom iz 1963. godine na jugoslavenskom grbu je konačno zapaljena i šesta buktinja, ali sada na sasvim novim osnovama – buktinje su trebale predstavljati republike a ne nacije ili narode.¹⁵

Ni izbor posebnih obilježja za Bosnu i Hercegovinu 1946. godine nije išao sasvim glatko. U nacrtu ustava kojeg je Vlada uputila Ustavotvornoj skupštini bila je postavljena i odredba o grbu:

¹⁴ Navodeći da je skupštini stigao niz raznih prijedloga, ministar za Crnu Goru i zamjenik ministra za Konstituantu, Milovan Đilas, je posebno istakao “karakterističan predlog od jednog muslimana da bi trebalo unijeti šestu buktinju u naš državni grb. Predlog se motivirao time da su muslimani posebna nacionalnost, da su muslimani odobrili nacrt ustava u svim njegovim pojedinostima, ali da su bili nezadovoljni time što nije u državni grb ušla šesta buktinja kao simbol muslimanske nacionalnosti ... Ako bi se jedan takav predlog motivisao time da bi šestu buktinju trebalo unijeti kao simbol šeste federacije, on bi mogao da bude predmetom pretresa. Ali, pošto se stalo na gledišta da svaka nacionalnost dobije svoju buktinju onda u svakom slučaju mora biti samo pet buktinja. Tim, razumije se, ja ne mislim negirati posebne crte kod muslimana koje danas postoje”. Šaćir FILANDRA, *Bošnjačka politika u XX. stoljeću*, Sejtarija, Sarajevo, 1998, 201-202; Čišić je u svom stavu bio naročito istrajan, te je odbio glasati za Ustav. Mustafa IMAMOVIĆ, *Historija Bošnjaka*, BZK Preporod, Sarajevo, 1997, 555.

¹⁵ Ovu mogućnost je još ranije naglašavao Đilas. Vidi prethodnu napomenu.

“Član 4.

Državni grb Narodne Republike Bosne i Hercegovine predstavlja polje okruženo žitnim klasjem. Klasje je dolje povezano trakom na kojoj je ispisan datum 1-VII-1944. Između vrhova klasja je petokraka zvijezda. Usred polja nalazi se obris bosansko-hercegovačkih planina, a naprijed bukčinja koju drže tri ruke.”¹⁶ (Slika 3.)

Izveštaj Ustavotvornog odbora koji je podnesen Ustavotvornoj skupštini predviđao je da se sa lente koja je povezivala klasje oko grba izbacila datum 1. VII 1944. godine. Ovo je učinjeno stoga što se smatralo da se postavljanjem datuma održavanja Drugog zasjedanja ZAVNOBiH-a kopira državni grb FNRJ na kojem se nalazio datum Drugog zasjedanja AVNOJ-a, 29. IX 1943, te da nije postojalo opravdanje za unošenje datuma na bosanskohercegovački grb.¹⁷ Prijedlog je Ustavotvornoj skupštini uputio potpredsjednik Ustavotvornog odbora Džemal Bijedić, koji je mislio da bi bilo “zgodnije da traka kojom je povezano klasje na grbu bude bez datuma, obzirom da ima i drugih značajnih datuma u istoriji narodno-oslobodilačke borbe.”¹⁸ Sa ovim prijedlogom su se složili i narodni poslanici Vladimir Čaldarević i Dušan Josipović, pa je Ustavotvorni odbor jednoglasno prihvatio član 4. sa Bijedićevom primjedbom.

Pored ovog, moglo se također naići na mišljenja da “bukčinju koju, prema predlogu drže tri ruke, treba da drži samo jedna ruka, kao izraz jedinstvene

Slika 3.

Prvi prijedlog za grb NR BiH (1946)
(Ilustracija je objavljena
u Sarajevskom dnevniku,
br. 432, god. II, Sarajevo,
utorak 19 novembra 1946, 1.)

¹⁶ “Nacrt Ustava NR BiH”, *Sarajevski dnevnik*, br. 429, god. II, Sarajevo, petak 15. 11. 1946, 2.

¹⁷ Duško JOSIPOVIĆ, “Sadašnji amblemi Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine (grb i zastava) sa posebnim osvrtom kako su utvrđeni”, *Pravna Misao*, br. 9-10, god. II, Sarajevo, 1971, 6.

¹⁸ “Zasjedanje Ustavotvornog odbora Ustavotvorne skupštine NR BiH”, *Sarajevski dnevnik*, br. 450, god. II, Sarajevo, srijeda 11. 12. 1946, 4. Prilikom jedne javne diskusije na kojoj su učestvovali mlađi ljudi, “jedan od omladinaca predložio je da se umjesto datuma o zasjedanju ZAVNOBiH-a u grbu, stavi datum ustanka naroda Bosne i Hercegovine – 27 juli.” “Omladina Sarajeva diskutuje o nacrtu Ustava”, *Sarajevski dnevnik*, br. 458, god. II, Sarajevo, petak 20. 12. 1946, 2.

volje naroda.”¹⁹ Iako se ova koncepcija grba mnogima sviđala jer je predstavljala zajednicu muslimana, Srba i Hrvata, u daljim se raspravama sve više udaljavalo od ovog rješenja, ali, kako piše Dušan Josipović, sekretar Ustavotvornog odbora, uzrok toga nije bila činjenica da se u to vrijeme dovodila u pitanje muslimanska nacionalnost, već je to učinjeno zbog toga što je primjećeno da ne postoje slične tendencije takvog izražavanja na grbovima ostalih socijalističkih republika, te da se takvo nešto ni ne postavlja na državne grbove.²⁰ U vezi s ovim, Šefket Maglajlić, predsjednik Glavnog odbora Jedinistvenih sindikata i narodni poslanik, je na 12. sjednici Ustavotvornog odbora, na kojoj je završen pretres nacrtu Ustava NR BiH, podnio amandman na 4. član nacrtu Ustava, istakavši “da je u razgovoru sa drugovima došao do zaključka da u predloženom grbu Narodne republike Bosne i Hercegovine treba izbrisati tri ruke koje drže buktinju, jer te ruke nisu izvedene estetski i ne odgovaraju simbolu jedinstva koji je izražavala buktinja.”²¹ U ovoj diskusiji je također napomenuto da su ruke, naročito prsti, teško izvodive u tehničkom smislu, te da ih je skoro pa i nemoguće postaviti na štambilje.²² Tim obrazloženjem je odbor jednoglasno dao podršku Maglajlićevom amandmanu pa je član 4. usvojen u sljedećem obliku:

“Član 4.

Državni grb Narodne Republike Bosne i Hercegovine predstavlja polje okruženo žitnim klasjem. Klasje je dolje povezano trakom. Između vrhova klasja je petokraka zvijezda. Usred polja nalazi se obris bosansko-hercegovačkih planina, a naprijed je buktinja.”²³

Međutim, ni ovaj prijedlog nije naišao na odobravanje pa je dolazilo do intenzivnih diskusija prilikom traženja novih rješenja. Naime, cijeli Pokrajinski komitet Komunističke partije Jugoslavije se po ovom pitanju nekoliko puta sastajao u zgradi broj 1. u nekadašnjoj ulici Boriše Kovačevića u Sarajevu (sadašnja ulica Mehmeda Spahe). Koliko je problem bio ozbiljan pokazuje i podatak da je sastancima prisustvovao i sekretar PK KPJ Đuro Pucar, kao i veći broj slikara, umjetnika, historičara, pravnika i drugih, koji su prelistavali razne enciklopedije, ustave i grbovnike, praveći brojne skice na kojima su posebno bili angažirani akademski slikari Voja Dimitrijević i

¹⁹ Pored toga predlagano je da se ne stavlja nikakav datum na grb. “Diskusija članova pozorišta o nacrtu Ustava NR BiH”, *Sarajevski dnevnik*, br. 457, god. II, Sarajevo, četvrtak 19. 12. 1946, 4.

²⁰ JOSIPOVIĆ, “Sadašnji amblemi Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine...”, 6.

²¹ “Zastava Republike Bosne i Hercegovine biće crvena”, *Sarajevski dnevnik*, br. 453, god. II, Sarajevo, subota 14. 12. 1946, 2.

²² Isto.

²³ JOSIPOVIĆ, “Sadašnji amblemi Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine...”, 5.

Ismet Mujezinović.²⁴ Tadašnji predsjednik Vlade, Rodoljub Čolaković, je također nekoliko puta isticao da su “*drugovi*” u Beogradu, posebno Moša Pijade i Edvard Kardelj, tražili da se, koliko mogućnosti dopuštaju, u novom bosanskohercegovačkom grbu izrazi kontinuitet njene državnosti, uzimanjem u obzir i nekih elemenata iz srednjovjekovnog grba kralja Tvrtka.²⁵ Zbog ovoga je Čolaković konsultirao i historičara profesora Antu Babića, sa kojim je u razgovoru došao do zaključka “da u grbu Kralja Tvrtka nema elemenata koji bi potvrđivali identitet Bosne i Hercegovine, jer su svi grbovi iz tog doba bili grbovi pojedinih velmoža.”²⁶ Poslije toga se kao spona između srednjeg vijeka i tadašnjeg doba odabrao grad Jajce, koji je najbolje predstavljao kontinuitet bosanskohercegovačke državnosti od najranije do najnovije historije zbog toga što su u njemu stolovali bosanski kraljevi, a ujedno je to bilo i mjesto gdje je 29. novembra 1943. godine održan AVNOJ na kojem je Bosna i Hercegovina dobila sve atribute države.

Kada je konačno došlo do suglasja svih strana po ovom pitanju, povjerenik Vlade Dušan Šakota je, za vrijeme razmatranja odredbe o grbu u Ustavotvornoj skupštini, povukao prethodni amandman na 4. član i umjesto njega podnio u ime Vlade novi amandman koji je konačno i usvojen u sljedećoj formulaciji:

“Član 4.

Državni grb Narodne Republike Bosne i Hercegovine predstavlja polje okruženo s lijeve strane grančicama bijelogorice, a s desne strane grančicama crnogorice, koje su dolje povezane trakama. Iznad vrhova grančica nalazi se petokraka zvijezda. U polju iznad trake su dva fabrička dimnjaka, a u podnožju leže dva snopa žita. U pozadini se ocrta silueta grada Jajca.”²⁷ (*Slika 4.*)

²⁴ Autorstvo konačne verzije bosanskohercegovačkog grba je još uvijek otvoreno pitanje, iako se s dosta vjerovatnoće može pretpostavljati da ga je izradio beogradski grafičar Đorđe Andrejević-Kun, kojem se, između ostalog, pripisuje i autorstvo novog jugoslavenskog grba, kao i mnogih drugih jugoslavenskih republika.

²⁵ Edvard Kardelj je u razgovorima koji su vođeni u Beogradu o bosanskohercegovačkim simbolima izrazio mišljenje da bi bilo dobro ako bi se moglo naći nešto adekvatno iz stare historije čime bi se izrazila bosanskohercegovačka državnost, slično kao što su to učinile i druge jugoslavenske republike (mislio je na srpski i hrvatski grb op. E.O.F.), ali da tome ne treba pridavati isuviše velik značaj. Također je naglasio da se po ovom pitanju trebaju konsultirati historičari. JOSIPOVIĆ, “Sadašnji amblemi Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine...”, 8.

²⁶ Isto, 6

²⁷ Prema svjedočenju povjerenika Vlade u Ustavotvornoj skupštini, Dušana Šakote, u izradi ove konačne kompozicije državnog grba, naročito se angažovao Hasan Brkić, tadašnji ministar u Vladi NR BiH. Isto. Bosanskohercegovački grb ostao je nepromijenjen i u članu 7. Ustava iz 1974. godine. “Odluka o proglašenju Ustava SRBiH”, *Službeni list SRBiH*, god XXX, br. 4, 25. 2. 1974, str. 98.

Slika 4.
Grb SR BiH (1946-1992)

bio umjetnički pravac nego zvanična umjetnička doktrina u kojoj je ključni zahtjev bio da se istinito i historijski-konkretno prikaže stvarnost u njenom revolucionarnom razvitku, ali tako da se ta historijska konkretnost umjetničkog prikaza mora spojiti sa zadatkom idejnog preobražaja i obrazovanjem radnika u socijalističkom duhu.²⁸ Pošto ovaj zahtjev povlači za sobom i pristupačnost umjetničkog djela širokoj publici, to je značilo i prihvatanje realističke tradicije. Osim toga, osnovna ideja socijalističkog realizma jeste povlačenje oštre granice prema staroj umjetnosti, tako da su njeni nosioci poznavali heraldiku, ali su je svjesno odbacivali jer su smatrali da se umjetničkoj prošlosti treba odreći kreativni doprinos u suvremenosti. Stoga prilikom kreiranja novih grbova u socijalističkom periodu, dolazi do raskida sa heraldičkom tradicijom i postiže se jedan likovni izraz koji ima realistički karakter, ali samo u duhu "lakiranja stvarnosti" (rus. *лакировка действительности*), tako da je on jednostavan, optimističan i vedar, bez prevelike stilizacije. Prema ovome, grbovi iz tog doba se apsolutno uklapaju u revolucionarno viđenje "umjetnosti propagande", i više liče na plakate, ambleme ili bedževe sastavljane od vijenaca, ukrašene obaveznom crvenim zvijezdama, zupčanicima, žitnim klasjem i sl, dok je polje grba ispunjeno predstavama suvremenih predmeta ili, što je najčešći slučaj, prirodnim ljepotama te zemlje. Po pravilu, ovi su grbovi trebali opisivati zemlju, njen geografski i historijski razvoj, borbu njenih naroda za oslobođenje, i njihovu želju za razvojem države i privrede, u čemu se uočava da je tu riječ o programu i tendenciji.

I pored toga što su u grbovima sovjetskog tipa, koji su bili zastupljeni u gotovo svim socijalističkim, nesvrstanim i zemljama narodne demokratije,

²⁸ Ovi zaključci sa *Kongresa Unije sovjetskih pisaca* formulirani su u njihovom *Statutu* i objavljeni u moskovskoj *Pravdi* od 5. 6. 1934. godine.

Posljednja promjena također je učinjena i zbog toga što se mislilo da prvobitna verzija grba ne odražava ni ekonomsko bogatstvo Bosne i Hercegovine jer na njemu nisu adekvatno predstavljene bosanske šume i orijentacija na industrijalizaciju. Interesantno je uočiti da se nigdje ne spominje da prvi prijedlog grba između ostalog nije mogao biti prihvaćen zato što je njegovo polje bilo okruženo *žitnim klasjem* za koje se također ne bi moglo reći da na adekvatan način predstavlja prirodna bogatstva Bosne i Hercegovine.

Ovaj novi bosanskohercegovački grb bio je izrađen po sovjetskom principu i predstavljan u duhu socrealističke umjetnosti. Naime, socrealizam nije

bila napuštena heraldička pravila, doktrina socrealizma podrazumijevala je da umjetnost treba biti socijalistička po sadržaju, a nacionalna po formi, pa su neke od tih zemalja svoj novi socijalistički grb dopunjavali starim tradicionalnim elementima tako da heraldički amblemi iz prošlosti nisu u potpunosti bili eliminirani. Tako je na grbu SR Bugarske zadržan lav, na grbu SR Hrvatske “šahovnica”, a na grbu SR Srbije ocili, kao i godina početka Prvog srpskog ustanka (1804.), i td.

U slučaju bosanskohercegovačkog grba “nacionalna forma” je vješto izbjegnuta, pošto je očigledno predstavljala problem, pa ne samo da na njemu nisu zadržani stari motivi, nego nije postavljen nijedan prepoznatljiv bosanski simbol. Silueta grada Jajca je isuviše apstraktna jer se nalazi u drugom planu na polju grba. Štaviše, uopće se ni ne može prepoznati da su u grbu sadržani obrisi jajačkih kula osim ako se to ne pročita u službenim dokumentima. Što se dimnjaka tiče, oni su trebali predstavljati apologiju industrijalizacije i simbolizirati bazno-energetsku orijentaciju privrede republike za šta je Bosna i Hercegovina bila predodređena kako zbog svojih bogatih mineralnih resursa, tako i zbog geostrateških i vojnih razloga jer je bila centralna republika u jugoslavenskoj federaciji. Ali oni ipak nisu u tolikoj mjeri specifični za Bosnu, tako da bi se pogledom na bosanskohercegovački socijalistički grb posmatraču moglo oprostiti ako pomisli da je u pitanju obilježje neke sasvim druge zemlje.

Ni izbor nove zastave, kao uostalom ni grba, nije tekao bez stanovitih napora u rješavanju problema i pokušaja da se iznađe najbolji rezultat. Diskusije o ovom pitanju su također bile veoma intenzivne, a posebno su se zaoštrile nakon što je prvi prijedlog republičke zastave objelodanjen u nacrtu Ustava NR BiH, koji je izgled zastave regulirao članom 5:

“Član 5.

Državna zastava Narodne Republike Bosne i Hercegovine sastoji se iz tri boje: plave, bijele i crvene, koje se nalaze u vodoravnom položaju. Odnos širine i dužine zastave jeste jedan prema dva. Na sredini zastave nalaze se dvije petokrake zvijezde, crvena i zlatna, čiji se kraci međusobno ukrštavaju. Donja, zlatna petokraka zvijezda je manja, sa širim uglovima i manjim vrhovima. Njen donji krak ulazi do trećine crvene boje zastave, tako da gornji kraci zvijezde dobivaju odgovarajuće mjesto u plavoj boji zastave. Gornja, crvena petokraka zvijezda je veća, sa zlatnom ivicom. Njen gornji krak ulazi do polovine plave boje zastave, tako da donji kraci zvijezde dobivaju odgovarajuće mjesto u crvenoj boji zastave.”²⁹

Osnovni kamen spoticanja u slučaju nove bosanskohercegovačke zastave bila je njena boja. Odmah nakon što je otvorena javna diskusija o nacrtu Ustava

²⁹ “Nacrt Ustava NR BiH”, *Sarajevski dnevnik*, br. 429, god. II, Sarajevo, petak 15. 11. 1946, 2.

došlo je i do polarizacije suprotstavljenih mišljenja o tome kako bi zastava trebala izgledati. Naime, jedna grupa je zastupala mišljenje da se za novu zastavu Bosne i Hercegovine treba prihvatiti prva predložena verzija, tj. jugoslovenska trobojka (plava, bijela, crvena) u kojoj bi samo petokraka zvijezda u sredini bila izvedena drukčije kako bi se bosanskohercegovačka republička zastava razlikovala od jugoslavenske federativne. Druga strana je zahtijevala da zastava bude crvena. Kako dvije grupe nisu našle zajednički dogovor javila se i mogućnost da se na zastavi izrazi da je Bosna i Hercegovina domovina Muslimana, Srba i Hrvata. Ali pošto takvo nešto nije bilo uobičajeno za zastave, a bilo je i teško izvodljivo u tehničkom smislu, od ove ideje se odustalo.

Kako su se za crvenu zastavu izjasnili skoro svi koji su učestvovali u raspravama, ona je kao opcija izbila u prvi plan. Pošto su sugestije izrečene u javnim diskusijama također išle u tom pravcu, prilikom zasjedanja Ustavotvornog odbora došlo se do zaključka da je prijedlog naveden u nacrtu Ustava neodgovarajući. Predsjednik odbora, dr. Vaso Butozan, saopćio je da se “iz opšte-narodne diskusije o nacrtu Ustava, iz predloga koji su podnijeli sindikalne podružnice i konferencije građana vidi da će se predložena zastava izmijeniti po želji najširih slojeva naroda.”³⁰ On je smatrao da se nakon završetka diskusije odbor mora još jednom vratiti na prijedlog člana 5. nacrtu Ustava, te da se mora izvršiti njegova konačna redakcija.

Koliki se značaj pridavao ovom pitanju svjedoči i činjenica da su se rasprave o zastavi u zgradi Pokrajinskog komiteta znale odužiti čak i kasno u noć. Osnovni motivi kojim se obrazlagala potreba za crvenom zastavom bili su to što je ustanak u mnogim mjestima Bosne i Hercegovine podignut upravo pod crvenom zastavom, te da se na području te zemlje u toku rata protilo najviše krvi tokom žestokih borbi sa neprijateljima. Ali iako su razlozi za usvajanje ovakve zastave bili doista jaki, ipak se smatralo “da je to u koliziji sa političkom linijom izgradnje našeg društva na tadašnjem stepenu njegovog razvoja.”³¹ Međutim, takvo shvatanje se promijenilo nakon što je Rodoljub Čolaković u Beogradu razgovarao sa Edvardom Kardeljem, koji je tražio par dana da razmisli o najboljem rješenju problema bosanskohercegovačke zastave. U Beograd su zatim otišli Dušan Šakota, povjerenik Vlade u Ustavotvornoj skupštini, i Dušan Josipović, sekretar Ustavotvornog odbora, gdje ih je Kardelj primio u svom kabinetu u Predsjedništvu vlade FNRJ, i gdje im je obrazložio da su argumenti za crvenu zastavu dovoljno jaki te da nova bosanskohercegovačka zastava može i treba biti crvene boje. Jedino što je dodao jeste da bi bilo neophodno zastavu napraviti takvom da se vidi da je Bosna i Hercegovina sastavni dio FNRJ. Dok je obrazlagao svoje stavove, na papiru je crtao moguća rješenja i improvizirao izgled zastave. Te prijedloge su Šakota i Josipović ponijeli sa sobom u Sarajevo gdje su ih predložili Rodoljubu

³⁰ “Zasjedanje Ustavotvornog odbora Ustavotvorne skupštine NR BiH”, *Sarajevski dnevnik*, br. 450, god. II, Sarajevo, srijeda 11. 12. 1946, 4.

³¹ JOSIPOVIĆ, “Sadašnji amblemi Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine...”, 7.

Čolakoviću, koji je izjavio: “Neka samo Bevc [Kardelj] kaže da može crvena zastava a ovdje neće bit problema oko toga. Mi smo svi za crvenu zastavu.”³² Poslije toga je Šefket Maglajlić prihvatio da u Ustavotvornom odboru, pored amandmana na član 4, podnese i amandman na odredbu o zastavi (član 5.), da ga posebno obrazloži, te da iznese prijedlog novog teksta te odredbe.³³

“Član 5.

Državna zastava Narodne Republike Bosne i Hercegovine je crvene boje. Odnos širine i dužine je jedan prema dva. Na gornjem uglu zastave do koplja nalaze se zlatnom (žutom) bojom oivičene boje državne zastave FNRJ, sa crvenom petokrakom zvijezdom na sredini, koje zapremaju jednu četvrtinu širine odnosno dužine zastave. Zvijezda ima pravilan petokraki oblik i zlatnu (žutu) ivicu. Gornji krak zvijezde ulazi do polovine plave boje, tako da donji kraci zvijezde dobivaju odgovarajuće mjesto u crvenoj boji.”³⁴

Maglajlić je to učinio jer je smatrao da prva predložena zastava nema neku posebnu tradiciju u Bosni i Hercegovini, kao i zbog toga što se narod, koji je uzeo učešća na velikom broju konferencija, izjasnio da želi crvenu zastavu.³⁵ Nakon njegovog izlaganja, u diskusiji o ovom amandmanu je učestvovalo više poslanika koji su bezrezervno podržali novi prijedlog, posebno obrazlažući svoje stavove. Tako je dr. Branko Čubrilović naglasio da je pod crvenom zastavom podignut ustanak te da su srpske i hrvatske zastave u Bosni tek novijeg porijekla. Poslije njega je govorio dr. Vladimir Čaldarević koji je posebno istakao da je crvena zastava “sigurno najljepši simbol pošto Bosna treba da bude industrijska zemlja radnog naroda.”³⁶ Vladin povjerenik, Dušan Šakota, izjavio je “da je zastava koju predlaže drug Maglajlić najsigurnije rješenje, i to ne samo radi naše budućnosti, nego i zbog toga što ona izražava ono što je naš seljak osjećao jer je on u cijeloj Jugoslaviji digao ustanak pod crvenom zastavom. Ona nas je ujedinila i, prema tome, zastava izražava simboliku koja je bila izražena u toku Narodno-oslobodilačke borbe.”³⁷ Poslije ovih riječi svi su članovi odbora jednoglasno prihvatili novi član 5.

³² Isto, 8.

³³ Maglajlić je 28. 12. 1946. godine ponovio i proširio to svoje obrazloženje govorom koji je ostavio snažan utisak na prisutne. Cijeli govor donesen je u citiranom članku na str. 8-10.

³⁴ “Zastava Republike Bosne i Hercegovine biće crvena”, *Sarajevski dnevnik*, br. 453, god. II, Sarajevo, subota 14. 12. 1946, 2. Isti opis bosanskohercegovačke zastave nalazi se i u članu 8. Ustava iz 1974. godine. “Odluka o proglašenju Ustava SRBiH”, *Službeni list SRBiH*, god XXX, br. 4, 25. 2. 1974, str. 98.

³⁵ “Zastava Republike Bosne i Hercegovine biće crvena”, 2.

³⁶ Isto.

³⁷ Isto.

Pored svega što je navedeno da je ona simbolizirala, usvojena socijalistička bosanskohercegovačka zastava bila je također i jasna asocijacija na čuvenu frazu da je “Bosna Jugoslavija u malom”,³⁸ iako se i onda, kao i danas, moglo naići na tvrdnje da je takva zastava “negirala historijsku utemeljenost državnopravnog subjekta kojeg je imala simbolizirati.”³⁹

3) Zadnja decenija stoljeća – vrijeme rata i daytonskog mira (1992 – 1998)

Nova politička situacija u Bosni i Hercegovini stvorena početkom 90-tih godina prošlog stoljeća svakako je iziskivala i promjenu u državnim obilježjima. Specifični uvjeti nalagali su da je u traganju za novim državnim simbolima najpogodnije bilo posegnuti u davno vrijeme srednjeg vijeka kada je Bosna imala jasna i sasvim određena heraldička i veksilološka znamenja. Time se željela istaći obnovljena bosanska državnost, pri čemu nije zanemarena ni “nacionalna neutralnost” novog grba. Iako je to samo po sebi bilo problematično, jer se uzusi iz srednjeg vijeka ni po čemu nisu mogli preslikavati na suvremenu nacionalnu stvarnost,⁴⁰ rješenje se činilo zadovoljavajućim. Naime, izborom simbola iz starije prošlosti, u kojoj nije bilo etničkih podjela, nastojalo se izbjeći podizanje nacionalnih tenzija koje su u to vrijeme bile dovoljno zategnute. Novi grb i nova zastava trebali su Republiku Bosnu i Hercegovinu staviti na kurs multietničkog jedinstva, u kojem bi pobijedili principi mira i međusobne tolerancije svih bosanskohercegovačkih stanovnika bez obzira na nacionalnu, vjersku, ili pak bilo koju drugu pripadnost. Međutim, simboli usvojeni 1992. godine poslužili su, a i danas služe, razdvajanju i cijepanju kako Bosne i Hercegovine, tako i naroda koji žive u njoj. S obzirom da zastave i drugi simboli u novim državama obično ne uspijevaju zadovoljiti sve njene stanovnike i predstaviti jedinstvo države, oni često postaju izraz snažnih podjela unutar nje.⁴¹ To samo po sebi ne znači da su simboli glavni uzročnik podjela u društvu. Uglavnom je situacija sasvim obrnuta; te podjele dolaze prve, dok su neslaganja oko državnih simbola tek jedna od njihovih posljedica.⁴²

³⁸ Ivo LUČIĆ: Je li Bosna i Hercegovina Jugoslavija u Malom?, *Status - Magazin za (političku) kulturu i društvena pitanja*, br. 2, Mostar, veljača/ožujak 2004, 105.

³⁹ Mesud ŠADINLIJA, “Jedno vještačko poglavlje o zastavi”, *Prilozi Instituta za istoriju*, 34, Sarajevo, 2005, 278.

⁴⁰ Apsurdnost takve situacije najbolje ocrtava izjava Ejupa Ganića koji je u jednom intervjuu zagrebačkom *Večernjem listu* rekao da mu nije jasno zašto se Hrvati bune protiv nove bosanske zastave kada je ona pripadala bosanskim kraljevima za koje se zna da su bili Hrvati. Tarik KULENOVIĆ, “Prisvajanje i otuđivanje bosanskog srednjovjekovlja”, u: *Bosanska srednjovjekovna država i suvremenost (Zbornika radova)*, Sarajevo, 1996, 152.

⁴¹ Pål KOLSTØ, “Državni simboli u novim državama: znakovi jedinstva i podjele”, *Prilozi Instituta za istoriju*, 33, Sarajevo, 2004, 187.

⁴² Isto, 204.

Stvaranje nove bosanskohercegovačke zastave i grba počelo je već na zajedničkoj sjednici vijeća održanoj 27. februara 1991. godine kada je Skupština SR Bosne i Hercegovine na prijedlog 86 poslanika donijela Odluku da se pristupi promjeni Ustava SR BiH, te da se donese ustavni zakon o nazivu i državnim simbolima Republike Bosne i Hercegovine. Radna grupa za zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast Komisije za ustavna pitanja SR BiH, u čijoj nadležnosti je bilo i ovo pitanje, pristupila je imenovanju stručne grupe sastavljene od eminentnih znanstvenika, koji su trebali odrediti izgled i grafičku prezentaciju novih državnih obilježja Republike Bosne i Hercegovine. Na poziv za učešće u izradi grba i zastave odazvali su se: iz Zemaljskog muzeja arheolog Hasan-Mirza Čeman i povjesničar Tihomir Glavaš; iz Instituta za istoriju dr. Boris Nilević; a za potrebe vizuelnog oblikovanja idealnog rješenja angažiran je samostalni dizajner Zvonimir Bebek. U timu je bio i dr. Enver Imamović, profesor starog vijeka na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, dok je za koordinatora i sekretara stručne grupe izabran diplomirani pravnik Vedran Hadžović. Pravni konsultant ispred Ustavnog suda SR BiH bio je Kasim Trnka.⁴³ Grupa je dobila status *Stručne podgrupe Radne grupe za zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast Komisije za ustavna pitanja*.⁴⁴

Članovi ove komisije su predlagali da osnovna boja nove zastave bude svjetlo plava, koja inače simbolizira pozitivne karakteristike mira, blagostanja, zajedništva i sl, i to po uzoru na boju zastave Ujedinjenih nacija. Također je predloženo da ona bude pravougaonog oblika i proporcija 5:3.⁴⁵ Na sredini nove zastave, veličine 7:12 u odnosu na njenu visinu, stajao bi "novi" bosanski grb koji je bio temeljen na izgledu sačuvanom na nekolicini srednjovjekovnih kraljevskih pečata i novaca. Ipak, članovima Stručne grupe je kao najvažniji predmet za identifikaciju srednjovjekovnog bosanskog grba poslužio mrtvački pokrov, tj. plašt kralja Tvrtka I. Kotromanića nađen prilikom iskopavanja krunidbene i grobne crkve bosanskih vladara u Milima (današnjim Arnautovićima) kod Visokog.⁴⁶ Tada je određeno da novi državni simbol postane *ljiljan* (heraldički *fleur de lys*) iz doba bosanskog kraljevstva pošto ne predstavlja nijednu posebnu etničku grupu u Bosni i Hercegovini. Uporedo sa time, Stručna grupa je istakla da bi porijeklo ljiljana trebalo zasnovati na posebnoj, endemičnoj bosanskoj podvrsti

⁴³ Enver IMAMOVIĆ, "Historička podloga državnih i vojnih obilježja Bosne i Hercegovine sa znakom ljiljana", u: *Naučni skup Bosna i Hercegovina prije i nakon ZAVNOBiH-a*, ANU BiH, Posebna izdanja, knj. 124, Odjeljenje društvenih nauka, knj. 37, Sarajevo, 2007, 202.

⁴⁴ Enver IMAMOVIĆ, "Rad na državnim i vojnim obilježjima. Od ideje do realizacije", u: *Korijeni Bosne i bosanstva*, Međunarodni centar za mir, Sarajevo, 1995, 361-362.

⁴⁵ Isto, 367-368.

⁴⁶ Enver IMAMOVIĆ, "Pod znamenjem predaka. Kako su nastali grb i zastava Republike Bosne i Hercegovine", u: *Korijeni Bosne i bosanstva*, Međunarodni centar za mir, Sarajevo, 1995, 139. (Članak je prvobitno bio objavljen u *Oslobođenju* od 18. 8. 1992.); Mirza Hasan ČEMAN, "Grb i zastava Republike Bosne i Hercegovine", u: Safet Halilović: *Restitucija bosanske državnosti (Izbor priloga i dokumenata)*, KDM Preporod Zenica, Centar za bosanske studije, Posebna izdanja, Knjiga 1, Zenica 1993, 134.

ljiljanovog cvijeta (*Lilium Bosniacum Beck*), koja raste na obroncima planina Igmana i Sutjeske,⁴⁷ te je predloženo da se zastavno koplje ubuduće treba završavati na vrhu sa stiliziranim ljiljanovim cvijetom, a ne uobičajenim ratničkim kopljem.⁴⁸ Međutim, tvrdnje koje su se tada počele javljati s tim u vezi, da ljiljan “naši preci nisu trebali upoznavati i prihvatati od Francuza i drugih”, te da “sve govori da je bio obrnut slučaj”, ne mogu izdržati znanstvenu kritiku, jer heraldički ljiljan uopće ne korespondira sa pravim cvijetom ljiljana kao biljke. Osim toga, porijeklo ljiljana na grbovima srednjovjekovnih bosanskih vladara se neosporno veže za anžuvinsku dinastiju koja je u 14. stoljeću imala veliki utjecaj na razvoj bosanske heraldike.

Novi simboli bili su predstavljeni kulturnim društvima *Preporodu*, *Napretku*, *Prosvjeti* i *La Benevolenciji*, kako bi se saslušale i usaglasile eventualne sugestije. Sva su društva pristala na predloženo rješenje, osim srpske *Prosvjete*, koja je bila stanovišta da sastavni dio nove zastave moraju činiti i srpska obilježja.⁴⁹

Kako je u to vrijeme izbio rat, Stručna podgrupa nije bila u mogućnosti da dovrši započeti posao. Naime, prijedlozi su trebali ući u ustavnu proceduru, nakon čega bi uslijedilo njihovo zvanično proglašenje za nova državna obilježja, ali je cijeli proces morao biti obustavljen jer se komisija jednostavno raspala. Tada su rad samoinicijativno nastavili Enver Imamović i Zvonimir Bebek, koji su za oko 40 dana izvršili, političkim žargonom rečeno, samo “kozmetičke promjene”; promijenili su boju obruba štita grba iz srebrene u zlatnu, i osnovnu boju zastave iz svjetlo plave u bijelu.⁵⁰ Također su u tom periodu okončali i rad na vojnim obilježjima – grb je ostao isti kao i državni, s tim da su se iza štita nalazila dva ukrštena mača. Sav rad je završen početkom maja 1992. godine.⁵¹

⁴⁷ IMAMOVIĆ, “Pod znamenjem predaka...”, 140. O bosanskom ljiljanu više vidi: Safer MEĐDOVIĆ, “Citogenetička istraživanja vrste *Lilium bosniacum Beck*”, *GZM n.s. Prirodne nauke*, sv. XV, Sarajevo, 1976, 80-90.

⁴⁸ ČEMAN, “Grb i zastava Republike Bosne i Hercegovine”, 134.

⁴⁹ IMAMOVIĆ, “Rad na državnim i vojnim obilježjima...”, 368.

⁵⁰ Postoji mogućnost da je osnovna boja zastave promijenjena između ostalog i zbog toga što je u to vrijeme u Sarajevu bilo mnogo zastava vojnih jedinica UN, koje su ličile na tadašnji prijedlog bosanskohercegovačke zastave, pa se nastojala izbjeći i zabuna. ČEMAN, “Grb i zastava Republike Bosne i Hercegovine”, 135. Jednom prilikom je u Skupštini RBiH klub poslanika Stranke demokratske akcije predlagao da se povijesni bosanski grb s ljiljanima postavi na zeleno-crveno-plavu trobojnicu. BOTONJIĆ, “Bosanski državni simboli”, 233.

⁵¹ IMAMOVIĆ, “Rad na državnim i vojnim obilježjima...”, 370. Zenički grafičar i heraldički entuzijasta, Mile Srđanović, prenosi jednu interesantnu, ali neistinitu tvrdnju, da je tvorac nove zastave Republike Bosne i Hercegovine tadašnji ministar odbrane Jerko Doko. Naime, on je, prema Srđanovićevoj priči, “u atmosferi opće žurbe i konfuzije, na zahtjev UN da im se u momentu priznavanja BiH odmah dostavi zvanična zastava koja se ima izvjesiti ispred zgrade UN, a koja u tom momentu još nije bila riješena, nabrzinu donio najpraktičnije i najbrže rješenje: bacio je grb na bijeli stolnjak i rekao – evo zastave!” Mile SRĐANOVIĆ, “Sudbina naših obilježja - Lične, dvolične i trogrbe zastave”, *Svijet*, Sarajevo, 25. 1. 1998, 14.

Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine je na svojoj sjednici od 4. maja 1992. godine (Uredba br. 02-011-343/92.) prihvatilo ponuđena rješenja za grb i zastavu bez ikakvih primjedbi, čime su ti simboli postali zvanična državna obilježja, kao privremeno rješenje,⁵² dok su prečišćenim tekstom Ustava R BiH, članom 7. za grb, i članom 8. za zastavu, usvojeni kao trajno i konačno rješenje:

“Član 7.

Grb Republike Bosne i Hercegovine je štitastog oblika, plave boje, podijeljen na dva polja dijagonalnom gredom bijele boje sa po tri ljiljana zlatnožute boje u svakom polju. (Slika 5.)

Član 8.

Zastava Republike Bosne i Hercegovine je pravougaonog oblika sa grbom Republike Bosne i Hercegovine u sredini na bijeloj podlozi. Odnos širine i dužine zastave je jedan prema dva.”⁵³

Slika 5.
Grb Republike Bosne i Hercegovine (1992-1998)

Ovi simboli su istaknuti 21. maja 1992. godine ispred zgrade Ujedinjenih naroda u New Yorku, a Predsjedništvo je na sjednici od 1. augusta 1992. godine, pored državnih, također prihvatilo i prijedloge za armijska obilježja (Pr. br. 1263/92.). Zastava i grb bili su regulirani članom 12. Uredbe sa zakonskom snagom o službi u Armiji Republike Bosne i Hercegovine.⁵⁴

Prilikom izrade prvih primjeraka nove bosanskohercegovačke državne zastave, nailazilo se skoro na nepremostive teškoće; pored svakodnevnog granatiranja i pucanja, u Sarajevu se nije mogao jednostavno naći ni adekvatan materijal od kojeg bi bile izrađene prve dvije zastave. Cijeli grad je bio poharan,

⁵² “Uredba sa zakonskom snagom o utvrđivanju privremenog grba i zastave Republike Bosne i Hercegovine”, *Službeni list R BiH*, god I, br. 4, 20. 5. 1992, 141. Također: “Uredba sa zakonskom snagom o upotrebi privremenog grba i zastave Republike Bosne i Hercegovine”, *Službeni list R BiH*, god. I, br. 15, 5. 9. 1992, 361.

⁵³ “Ustav Republike Bosne i Hercegovine (Prečišćeni tekst)”, *Službeni list R BiH*, god. II, br. 5, 14. 3. 1993, 85.

⁵⁴ “Uredba sa zakonskom snagom o službi u Armiji Republike Bosne i Hercegovine”, *Službeni list R BiH*, god. I, br. 11, 272.

nije bilo ni struje, a sve su radnje u međuvremenu bile ili opljačkane ili zatvorene. U takvim uvjetima su autori idejnih rješenja za nova državna i armijska obilježja Republike Bosne i Hercegovine, stupili u kontakt sa Salemom Malovićem, vlasnikom grafičkog ateljea "Linea", koji je izašao u susret njihovim zahtjevima. Unatoč svemu, započeti projekat je i uspješno završen tako da se ubrzo zastava i zavihorila na zgradi Predsjedništva, gdje je stajala samo petnaestak dana. Naime, prilikom žestokog granatiranja dotičnog objekta, stradala je i zastava na njemu, te je bila sva izrešetana i izbušena, a time i neupotrebljiva.⁵⁵ Međutim, i kao takva je sačuvana te se danas drži u *Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine* gdje je bila izlagana kao jedan od eksponata u izložbi "Opkoljeno Sarajevo 1992-1995."

Zastava i grb sa ljljanima ubrzo su se nakon usvajanja našli i na svim službenim i neslužbenim mjestima; grb je postavljan na pasoše, novčanice, na registarske tablice, lične karte, vozačke dozvole, i td, a ljljan je svoje mjesto našao čak i na amblemima svih sportskih reprezentacija Bosne i Hercegovine. Zastava je isticana na mnogim mjestima, a njome se mahalo kako u prilikama svečanog i državnog karaktera, tako i u onima privatnog i lokalnog značaja (npr. svadbe, sportske utakmice, školske priredbe, i sl.). Međutim, vremenom se bosanskohercegovačka zastava sa ljljanima počela asociirati isključivo sa Bošnjacima, iako je ispočetka nailazila na izuzetan prijem i kod nekih Srba i Hrvata.⁵⁶ Tako je "prvobitno građanska, nad-etnička zastava povezana sa jednom od zaraćenih strana i u određenom smislu 'etnižirana'. Zastava, koja je bila svjesno i namjerno dizajnirana kao simbol jedinstva, postala je znak podjela i razdora."⁵⁷ Osim toga, za vrijeme trajanja rata u Bosni i Hercegovini su se pojavili i razni drugi simboli koji su predstavljali, ili zaraćene strane, ili pak frakcije unutar njih. Hrvatska strana koristila je uglavnom stiliziranu "šahovnicu" sa tropletom u obrubu, dok su Srbi svoje simbole, koji bi predstavljali Republiku Srpsku, potražili u heraldičkoj tradiciji srpske države.⁵⁸

Okončanjem rata, i potpisivanjem Daytonskog mirovnog sporazuma, bilo je jasno da se državna obilježja moraju ponovo mijenjati, jer su u toku rata bili ispolitizirana i povezana sa etničkim čišćenjem i ratnim zločinima. U članu I.6 novog daytonskog Ustava bilo je predviđeno da će Bosna i Hercegovina "imati one simbole koje svojom odlukom odredi Parlamentarna skupština i

⁵⁵ IMAMOVIĆ, "Rad na državnim i vojnim obilježjima...", 400-402.

⁵⁶ O tome: Ignacije GAVRAN, "Bosansko obilježje (Uz državni grb Bosne i Hercegovine)", *Svjetlo riječi* X/109-113, Sarajevo, 1992, 12-13; Mile SRĐANOVIĆ, "Povodom natječaja za grb Federacije – Ljljan - Državni ili nacionalni simbol?", *Slobodna Bosna*, Sarajevo, 12. 1. 1996; Selvedin AVDIĆ, "Simboli države – Ljljan za sve narode", *Večernje novine*, Sarajevo, 10. 2. 1996, 5; Zlatko DIZDAREVIĆ, "Država i simboli – Pod tuđim zastavama", *Svijet*, Sarajevo, 13. 6. 1996, 10-11; Nedjeljko NIŽIĆ, "Trebaju li se Hrvati u BiH odreći ljljana, simbola obitelji Hrvatinića?", *Nedjeljni Vjesnik*, Zagreb, 26. 9. 1999, 19;

⁵⁷ KOLSTØ, "Državni simboli u novim državama...", 193.

⁵⁸ O simbolima bosanskohercegovačkih entiteta spremam poseban rad.

potvrdi Predsjedništvo”. Savjet za implementaciju mira na Londonskoj konferenciji 4. i 5. decembra 1996. godine je naglasio da bi se dogovor o zastavi i drugim zajedničkim simbolima Bosne i Hercegovine morao postići najkasnije do 15. februara 1997. Međutim, bez obzira na to, problem državne zastave i grba nije bio stavljan u žarište političkog zbivanja. Tako je paragrafom 29. Ministarskog sastanka održanog u Sintri 30. maja 1997. posebno istaknuto kako Upravni odbor za implementaciju mirovnog sporazuma u BiH “očekuje brzu odluku o zajedničkoj zastavi Bosne i Hercegovine”, i to najkasnije do 1. septembra 1997. godine.⁵⁹ Nakon tog datuma, Upravni odbor “savjetovat će svim zemljama i organizacijama da ne priznaju postojeće zastave i simbole, osim ako nisu definirane ustavom.” Pošto odgovor bosanskohercegovačkih vlasti nije uslijedio ni nakon godinu dana,⁶⁰ počele su se javljati i informacije da bi se međunarodna zajednica, u slučaju da domaće vlasti ne iznađu rješenje, mogla odlučiti na skidanje tadašnje bosanskohercegovačke zastave ispred zgrade Ujedinjenih nacija na East Riveru u New Yorku, kako bi kaznila nekooperativne političare. Tada se oglasio i ambasador Bosne i Hercegovine pri UN, Mohamed Sacirbey, koji je izjavio da on neće dopustiti da se zastava sa ljiljanima skine sa jarbola, sve dok se ne napravi nova zastava i dok to od njega ne zatraži Predsjedništvo BiH.⁶¹

Kako je jedna od osnovnih odredbi Konferencije Vijeća za implementaciju mira održane 10. decembra 1997. godine u Bonnu, tretirala i nove bosanske simbole, Visokom Predstavniku je preporučeno da ustanovi proces koji bi doveo do konačne odluke o izgledu nove zastave i simbola. Ukoliko se ne bi našlo rješenje u parlamentarnoj proceduri do 31. decembra 1997. godine, Visoki predstavnik je dobio ovlaštenje da nametne zastavu koju on bude smatrao odgovarajućom.⁶² S obzirom da do predviđenog datuma nije iznađeno odgovarajuće rješenje, tadašnji Visoki predstavnik, Carlos Westendorp, je do 12. januara 1998. godine imenovao sedam članova nezavisne multietničke Komisije “koju sačinjavaju ljudi sa dobrom reputacijom i koji će garantovati pravednu zastupljenost naroda Bosne i Hercegovine.”⁶³ Ta komisija koju su

⁵⁹ “Dokument iz Sintre”, *Hrvatska misao – Časopis za umjenost i znanost*, br. 5, Sarajevo, listopad-prosinac 1997, 191-192; Mirko MIRČETIĆ, “Prijedlozi zastave BiH – Za Olimpijadu i budućnost”, *Alternativna informativna mreža*, Banja Luka, 2. 2. 1998, <http://www.aimpress.ch/dyn/pubs/archive/data/199802/80202-012-pubs-sar.htm> (pristup ostvaren 8. 12. 2007.)

⁶⁰ Među rješenjima koja su ušla u uži izbor za zastavu Bosne i Hercegovine, predloženim od strane Komisije za utvrđivanje ovih pitanja, najzapaženiji je bio prijedlog da nova zastava treba biti svijetloplave boje sa zlatnom maslinovom grančicom položenom dijagonalno. Faida RAHMANOVIĆ, “Znamenja – Zastava BiH - Ne BiH”, *Svijet*, 14. 9. 1997.

⁶¹ Sandra KASALO, “Sudbina bosanskih ljiljana - nismo mi, kriv je Westendorp!?” , *Alternativna informativna mreža*, Sarajevo, 4. 9. 1997, <http://www.aimpress.ch/dyn/pubs/archive/data/199709/70904-034-pubs-sar.htm> (pristup ostvaren 8. 12. 2007.)

⁶² “Bonnska konferencija o implementaciji mira”, *Hrvatska misao – Časopis za umjenost i znanost*, br. 6, Sarajevo, siječanj-ožujak 1998, 205.

⁶³ MIRČETIĆ, “Prijedlozi zastave BiH – Za Olimpijadu i budućnost”.

koji su činili Mladen Kolobarić, Neđo Milićević, Sadudin Musabegović, Marko Oršolić, Ranko Risojević, Vehid Šehić i Gajo Sekulić,⁶⁴ trebala je iznaći rješenja za novu zastavu koja bi morala biti ustanovljena do početka XVIII Zimskih Olimpijskih igara u Naganu 7. februara 1998. godine.

Između 12. i 22. januara 1998. godine, ova Komisija je održala četiri sastanka na kojima jedino nije prisustvovao Gajo Sekulić zbog odsustva iz zemlje. Već 26. januara Komisija je predstavila svoj izvještaj sa tri alternativna rješenja. Osnovni principi kojih se ona pridržavala bili su da svi elementi nove zastave, kao i cijeli simbol, moraju biti jednako prihvatljivi svakom građaninu i svakoj grupi u državi.⁶⁵ Iz tog razloga nijedna boja, niti simbol određene etničke skupine nije bio uvršten u tri dizajna iako je Visoki predstavnik u ranijem periodu osobno favorizirao zastavu sa tri boje, zelenom, crvenom i plavom, grafički stiliziranu da izgleda kao zastava Češke Republike. Umjesto toga, Komisija je odlučila da bi svaka od predloženih alternativa morala biti sačinjena od geometrijskih simbola i boja jednako prihvatljivih za sve. Svaka od predloženih alternativa imala je svijetlo-plavu podlogu koja bi trebala predstavljati Ujedinjene narode i pripadnost Bosne i Hercegovine svjetskoj zajednici država. Izbor žute boje u određenim elementima svakog prijedloga bio je motiviran time što se ta boja nije vezala ni za jednu grupu posebno, te da je ona simbolizirala sunce kao izvor svjetlosti i života. Dvije varijante zastave imale su geometrijski simbol trougla koji se može asociirati sa geografskim izgledom Bosne i Hercegovine, kao i sa brojem konstitutivnih naroda koji je čine. Jedan od tih prijedloga imao je i niz bijelih zvijezda koje bi trebale simbolizirati i Evropsku Uniju.

Carlos Westendorp je tri moguća rješenja za izgled zastave predstavio poslanicima Predstavničkog doma Parlamenta Bosne i Hercegovine, ali sastanci održani u Lukavici 3. februara, nisu urodili plodom jer nijedan od prijedloga nije dobio potrebnu većinu.⁶⁶ Naime, srpski su delegati odbili svaki predloženi prijedlog jer su ostali pri stanovištu da bi nova zastava trebala imati simbole etničkih grupa. Sličan stav su zastupali i Hrvati, dok je Bošnjački zastupnik, Zlatko Lagumdžija, samo predložio da se osnovna boja promjeni iz svjetlo plave u *evropsku* tamno plavu.⁶⁷ Izabrani dizajn imao je 16 glasova “za” i

⁶⁴ Jos POELS, “Bosnia and Herzegovina: A new ‘neutral’ flag”, *Flagmaster*, No. 89, Flag Institute, Spring 1998, 9-12.

⁶⁵ Isto.

⁶⁶ Isto. Pål Kolstø je upozorio da se može vjerovati da srpski poslanici nisu odbijali sve prijedloge zato što su bili protiv “nekog konkretnog detalja dizajna, već samo da bi porekli legitimitet države kao takve.” KOLSTØ, “Državni simboli u novim državama...”, 194.

⁶⁷ Govoreći o pismu koje mu je uputio Visoki predstavnik, Carlos Westendorp, u kojem apelira na ujedinjenje socijaldemokratske opozicije, lider Socijaldemokratske partije, Zlatko Lagumdžija, izjavio je: “Ne želim da nas izabere Westendorp pa da tražimo podršku naroda, nego da nas narod odabere, a onda da nam i Westendorp pomogne. Ne treba nama Westendorp praviti stranku! **Nismo mi zastava da nas crta!**” (Istaknuo E.O.F.) “Stav

18 “uzdržanih”. Visokom Predstavniku nije ostala nijedna druga mogućnost nego da, u skladu sa svojim ovlaštenjima, nametne zastavu koja je imala najviše glasova. Sutradan je glasnogovornik Ureda visokog predstavnika na press-konferenciji svečano predstavio novu zastavu,⁶⁸ sa predloženom izmjenom boje, čiji je izgled kasnije reguliran Zakonom o zastavi Bosne i Hercegovine kojeg je 11. februara 1998. donijela Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma održanoj 3. februara 1998. godine i na sjednici Doma naroda održanoj 3. februara 1998. godine, a na osnovu člana 4. Ustava Bosne i Hercegovine:

“Član 3.

Zastava Bosne i Hercegovine je plave boje. Desno od centra nalazi se trougao žute boje. Paralelno lijevoj strani trougla, od gornjeg ruba zastave do donjeg ruba, proteže se red bijelih petokrakih zvijezda. Zastava je pravougaonog oblika. Odnos između dužine i širine zastave je 1:2.”⁶⁹ (Slika 6.)

Istu zastavu su bosanskohercegovački sportisti pronijeli na ceremoniji otvaranja Zimskih Olimpijskih igara,⁷⁰ dok se dan prije ona službeno zavihorila pred sjedištem Ujedinjenih naroda u New Yorku.

Iako nova zastava treba izražavati jedinstvo konstitutivnih naroda, izborom nacionalno neutralnih, općih simbola, zapravo je dobiveno obilježje koje ne

SDP o ujedinjenju sa UBSD – Nismo mi zastava da nas Westendorp crta”, *Alternativna informativna mreža*, Sarajevo, 7. 2. 1998, <http://www.aimpress.ch/dyn/pubs/archive/data/199802/80207-015-pubs-sar.htm> (pristup ostvaren 8. 12. 2007.)

⁶⁸ Prilikom predstavljanja nove zastave na pres konferenciji, glasnogovornik Ureda Visokog predstavnika, Duncan Bullivant, je istakao da je nova zastava “zastava budućnosti koja predstavlja jedinstvo a ne podjele”, te da je to “zastava koja pripada Evropi”, međutim, ni on se nije uspio suzdržati od smijeha kada je jedan novinar izrekao mišljenje da ona najviše liči na kutiju kukuruznih pahuljica (“*cornflakes box*”). Robert M. HAYDEN, “Why political union cannot be imposed by foreign powers – Bosnia: The Contradictions of ‘Democracy’ without Consent”, *East European Constitutional Review*, New York University Law School and Central European University, Volume 7, Number 2, Spring 1998, <http://www.law.nyu.edu/eecr/vol7num2/special/bosnia.html> (pristup ostvaren 8. 12. 2007.). Pored ovoga izgled nove bosanske zastave poreden je sa danskim jogurtom, te je isticano kako ona ima skandinavske boje i afrički dizajn.

⁶⁹ “Zakon o zastavi Bosne i Hercegovine”, *Službeni glasnik BiH*, god. II, br. 1, 11. 2. 1998, 2. Boje zastave su: Refleksna plava i žuta 116c.

⁷⁰ Dan prije otvaranja Olimpijskih igara, glasnogovornik japanskog ministra vanjskih poslova, Sadaaki Numata, održao je pres konferenciju na kojoj je izrazio zadovoljstvo što se “tako važan korak prema pomirenju i jedinstvu države” po prvi put predstavlja upravo u Japanu, te da je zastava koja je proizvedena u Sarajevu, posebnim letom prevezena u Nagano gdje je stigla to jutro (6. 2. 1998.). Njegovo izlaganje može se naći na službenoj web stranici Ministarstva vanjskih poslova Japana, <http://www.mofa.go.jp/announce/press/1998/2/206.html> (pristup ostvaren 8. 12. 2007.)

Slika 6.

Zastava Bosne i Hercegovine (1998)

upućuje ni na šta karakteristično. Kao što s pravom ističe Pål Kolstø, nova bosanskohercegovačka zastava liči na komercijalni logo neke tvrtke.⁷¹ On dalje dodaje da kompromis ne mora biti estetski ili umjetnički konzistentan, te da to može biti i “kolaž naizgled nespojivih elemenata”, ali da se “mora ispoštovati bar minimum heraldičkih konvencija”,⁷² što u

Bosni nije bio slučaj. Odmah nakon što je Westendorp nametnuo zastavu Bosni i Hercegovini, sarajevski intelektualci su poslali otvoreno pismo protesta Visokom predstavniku. Po njima je to bio “posljednji čin ubijanja države,” pa su tražili i referendum da građani sami izaberu svoju zastavu. Ni političari nisu mirovali pa je na pres konferencijama većine stranaka izraženo zadovoljstvo eliminacijom nacionalnih obilježja, ali također i razočarenje estetskim izgledom zastave na kojoj nije adekvatno predstavljena bogata baština države Bosne i Hercegovine. Neki su također isticali da se komisija zadužena za konstruiranje zastave nije prilikom svog rada držala osnovnih elemenata koji moraju odražavati obilježja države, te da bi se morali na to obazirati prilikom sastavljanja novog grba.

Do takvog razvoja situacije ipak nije došlo.

Pošto je bio zadovoljan prethodno učinjenim poslom na zastavi, Visoki predstavnik je svojoj komisiji produžio mandat sa zadatkom da se izrade i prijedlozi za novi grb Bosne i Hercegovine. Komisija je na održanim sjednicama, između 9. i 11. aprila 1998. godine, proučila mnoge ideje i prijedloge, da bi se na koncu odlučila za tri varijante koje su prosljedili Visokom predstavniku međunarodne zajednice i njegovom Uredu.⁷³ Sva tri prijedloga načinjena su sa namjerom da se uspostavi veza između novog grba i nove zastave, kako bi se grb lakše učvrstio i tako skupa sa zastavom činio jedinstvenu cjelinu državnih obilježja.

Prilikom izrade prijedloga za grb konsultirane su i mnoge značajne institucije od kojih je najznačajniji Britanski *College of Arms* (Savjet za grbove) u Londonu. Član komisije, Ranko Risojević je u Londonu razgovarao sa Thomasom Woodcockom, koji mu je potvrdio da su prijedlozi komisije urađeni profesionalno, te da oni mogu biti zadovoljni svojim poslom. Osim toga, ustanovljeno je da predstava kontinuiranog niza zvjezdica u grbu predstavlja novu

⁷¹ KOLSTØ, “Državni simboli u novim državama...”, 195.

⁷² Isto, 205.

⁷³ Mirko BOROJEVIĆ, “Simboli BiH - Grb stroge neutralnosti”, *Alternativna informativna mreža*, Banja Luka, 17. 4. 1998, <http://www.aimpress.ch/dyn/pubs/archive/data/199804/80417-011-pubs-sar.htm> (pristup ostvaren 8. 12. 2007.)

pojavu u heraldici, ali da nije problematično ako komisija svjesno odstupi od heraldičkih pravila jer je i “njena pozicija, kao i same Bosne i Hercegovine, takva da se mora misliti na nov način. Taj novi način podrazumijeva jasna geometrijska strogo neutralna rješenja.”⁷⁴

Svoje prijedloge Komisija je obrazložila na sljedeći način: “Komisija predlaže gospodinu Karlosu Vestendorpu, odnosno Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, tri rješenja za državni grb. Svi prijedlozi rješenja grba slijede osnovno idejno rješenje zastave Bosne i Hercegovine. To znači da je Komisija, vodeći računa o grbu kao posebnoj formi, ostala privržena likovnim elementima i univerzalnim simbolima sadržanim u izgledu zastave Bosne i Hercegovine. Svi prijedlozi rješenja grba Bosne i Hercegovine imaju uobičajeni oblik štita koji je u donjem dijelu zaoštrenog izgleda. U odnosu na zastavu novost je u prvom prijedlogu linijski strukturirani trougao sa neprekinutim dijagonalnim nizom zvijezda, i u trećem rješenju linije koje se prožimaju i formiraju trougao sa horizontalnim linijskim neprekinutim nizom zvijezda iznad. Podloga svake varijante grba je tamnoplava boja koja može da simbolizuje pripadnost Bosne i Hercegovine ujedinjenoj Evropi. Žuta boja simbolizuje izvor svjetlosti i života. Bitni elementi rješenja grba, kao i zastave, jesu osnovna tamnoplava boja, žuta boja trougla i neprekinuti dijagonalni niz zvijezda koje su i ovdje, kao i u većini svjetskih grbova, čak i onih srednjovjekovnih, porodičnih, simbol trajnosti i stabilnosti, pošto asociraju na zvijezde koje u nebeskom svodu zatičemo uvijek na istom mjestu. Novi grb, kao simbol nove države, ne budi nikakve asocijacije na prošlost, nego svojom univerzalnom simbolikom otvara perspektivu napaćenom narodu Bosne i Hercegovine i vjeru u bolju budućnost. On treba da se koristi isključivo u prostorima zajedničkih institucija, kao i na pečatima kojima će se ovjeravati dokumenta koja donose te institucije. Tradicionalni grbovi i dalje će se upotrebljavati u sredinama koje su ih koristile i do sada, jer nisu u koliziji sa ovim novim, zajedničkim grbom.”⁷⁵

Kao i u slučaju zastave, prijedlozi komisije su uzeti u razmatranje, a pošto bosanskohercegovački političari nisu mogli postići dogovor do 15. maja, kada je bio predviđen rok za usvajanje novog grba, Visoki predstavnik je izabrao ono rješenje koje je najviše podsjećalo na zastavu pa je, sukladno svojim ovlastima prema Aneksu 10. Mirovnog sporazuma i članku XI Bonskog dokumenta, odlučio da Zakon o grbu Bosne i Hercegovine stupi na snagu, ali samo na privremenim osnovama, tj. dok ga ne usvoji Parlamentarna skupština u odgovarajućoj formi. U tom zakonu, izgled novog grba bio je reguliran članom 4:

74 Isto.

75 Isto.

Slika 7.

Grb Bosne i Hercegovine (1998)

“Član 4.

Grb Bosne i Hercegovine je plave boje i u obliku štita sa zašiljenim završetkom. U gornjem desnom uglu štita nalazi se trokut žute boje. Paralelno lijevoj strani ovog trokuta proteže se red bijelih zvijezda petokraka.”⁷⁶ (Slika 7.)

* * *

Pitanje odabira adekvatnog grba i zastave koji bi predstavljali Bosnu i Hercegovinu kao politički subjekt javljalo se nekoliko puta tokom 20. stoljeća, što je neuobičajeno za države sa bogatom heraldičkom i veksilološkom tradicijom, među koje se, s punim pravom, može ubrojati i Bosna i Hercegovina. Iako takvi simboli u mnogim zemljama, još od vremena svog postanka, predstavljaju trajne kategorije, česte promjene bosanskohercegovačkih obilježja uglavnom su bile motivirane različitim stavovima političkih režima koji su se tokom prošlog stoljeća smjenjivali na ovim prostorima. Političari su simbole koje su zatekli prilikom dolaska na vlast obično smatrali neodrživim i “*ideološki nekompatibilnim*”, te su ih uklanjali uvodeći obilježja koja su bila bliža njihovom političkom ukusu. Osim toga, postojali su i praktični razlozi za rasprave o “*autentičnim*” i “*pravim*” znamenjima. Jedna takva rasprava vodila se za vrijeme Austro-Ugarske uprave kada je Bosna i Hercegovina dobila svoju prvu zastavu i grb u modernoj historiji (1889.), jednostavno zbog toga što ih u prethodnom periodu nije imala, a administracija Habsburške monarhije je zahtijevala da se oni uvedu jer su i ostale pokrajine u carstvu imale svoja obilježja koja su onda postavljana na pečate, dokumente, isticana na službenim zgradama i td. Također, slična diskusija se razvila i nakon završetka Drugog svjetskog rata jer su za Bosnu i Hercegovinu morali biti obrazovani posebni simboli, koji nisu postojali u prethodnim režimima za vrijeme kraljevine Jugoslavije i Nezavisne države Hrvatske.

⁷⁶ “Zakon o grbu Bosne i Hercegovine”, *Službeni list BiH*, god. II, br. 8, 25. 5. 1998, 351.

U takvim situacijama, u kojima se grb i zastava moraju praviti gotovo iz ničega, često se poseže za elementima ili amblemima iz prošlosti koji najbolje ocrtavaju historiju, tradiciju, specifičnost zemlje, kao i ulogu koju su joj tadašnje vlasti namijenile. Slični slučajevi širom otvaraju vrata idejama i prijedlozima o izgledu državnih simbola, pa se može naići na veoma interesantne komentare i mišljenja koji ocrtavaju političku atmosferu vremena u kojem su izrečeni. Jedan dio takvih prijedloga uzimao je u obzir historiju i realne interese Bosne i Hercegovine kao države, ili političke jedinice u sastavu neke druge države, pa joj se trudio i namijeniti takva obilježja. Međutim, ti prijedlozi su ili prešućivani, ili se preko njih namjerno prelazilo, pa su prevladavali stavovi čiji je cilj bio da se uspostave simboli koji su više odgovarali tadašnjoj politici. Ponekad je uzrok ovome bilo nepoznavanje heraldičke i veksilološke prošlosti, te je dolazilo do manipuliranja i izmišljanja raznih grbova i zastava koji ni po čemu nisu mogli biti uzimani u razmatranje kao državna znamenja, a ponekad je to činjeno svjesno i sa namjerom da se postignu određeni politički ciljevi. Zbog toga je osnovna karakteristika većine bosanskohercegovačkih državnih simbola, koji su bili na snazi tokom prošlog stoljeća, to da oni ni po čemu ne predstavljaju ni historiju, ni tradiciju, niti specifičnost Bosne i Hercegovine kao države. Izuzetak su bili grb i zastava korišteni u periodu između 1992. i 1998. godine, koji su, iako bez dugih korijena u tradiciji stanovništva, ipak imali realnu historijsku pozadinu. Oni su, s obzirom na komplikovanu i tešku situaciju u kojoj se država našla, ispunjavali gotovo sve "*nacionalno osjetljive*" kriterije i činili su se kao sretno i dugotrajno rješenje. Međutim, u kasnijem periodu je došlo do njihove pretjerane politizacije te su se počeli shvatati kao simboli samo jednog od tri bosanskohercegovačka naroda, pa je njihova sadašnja upotreba tim načinom i spriječena.

Sadašnja državna obilježja nisu ni nakon skoro deset godina od njihovog uvođenja prihvaćeni kao istinski simboli Bosne i Hercegovine. Iako ih je predložila multietnička komisija, oni su u osnovi nametnuti od strane Visokog predstavnika, te se unatoč velikoj propagandi Međunarodne zajednice ipak nisu uspjeli nametnuti na cjelokupnoj teritoriji države, gdje se prvenstvo uglavnom daje starim nacionalnim simbolima.

Izbor grba i zastave Bosne i Hercegovine u 20. stoljeću, koliko god uvažavao realne i konkretne političke okolnosti, nije uspijevaao uvijek naići na opće odobravanje. Opisani eksperiment izbora državnih obilježja 1998, koji je dosta ličio na onaj iz 1946. godine, pokazao je da strogo neutralni simboli nisu uvijek i najsretniji. Oba puta je bila zaobidena bogata heraldička i veksilološka prošlost Bosne i Hercegovine koja će se, u slučaju da se u dogledno vrijeme počne tragati za boljim rješenjima, morati uzeti u obzir kao inspiracija pri sastavljanju novih bosanskohercegovačkih obilježja.

KAZALO

RASPRAVE I ČLANCI

Anto Popović:	Biblijski kanon u židovstvu i kršćanstvu	5
Velimir Blažević:	Otpuštanje redovnika iz redovničkih ustanova	37
Marko P. Đurić:	Jezik ribara i(li) jezik sholastike. Nekoliko stranica o pravoslavlju i rimokatolicizmu	59
Damirka Mihaljević:	Utjecaj međunarodnog javnog mnijenja na međunarodne odnose	75
Esad Bajtal:	Sumiye – umjetnost trenutka. Filozofsko-psihološki zasadi tradicionalne istočnoazijske umjetnosti	85
Emir O. Filipović:	Grb i zastava Bosne i Hercegovine u 20. stoljeću	103
Josip Mihaljević:	Odnos Stranke prava prema okupaciji Bosne i Hercegovine 1878. i 1879. godine u listu “Sloboda”	127
Sanja Cvetnić:	Andrea Alciato: Emblemata s opsežnim komentarima iz 1621. u Bosni Srebrenoj	151
Zoran M. Jovanović:	Prilog proučavanju povesnice Franjevačkog reda na području Srbije u srednjem veku. O prvobitnoj kapeli u manastiru Gradac i kraljici Jeleni Anžuskoj	163
Ante Škegro:	Balojenska biskupija (<i>Ecclesia Baloiensis</i>)	173
Salmedin Mesihović:	Maes, zvan i Titianos na putu u Hansku Kinu	191
Salmedin Mesihović:	Rimsko izaslanstvo Hanskoj Kini 166. god. n. e.	197

IZ PISANE ZAOSTAVŠTINE

- Vitimir Lukić: Ljubav i smrt u poeziji
Antuna Branka Šimića 203

POVODI

- Miron Sikirić: Staro i novo pravo. Uz 90. obljetnicu
proglašenja prvog Zakonika
kanonskoga prava (1917) 217
- Marko Semren: Spisi Franje Asiškoga i ponovno otkriće
franjevačke karizme. Doprinos
fra Kajetana Essera (1913-1978) 249
- Alen Kristić: Umjetnici pred događajem
Kristove muke 279
- Esad Bajtal: Pogubna isključivost teizma i ateizma 283

NA IZVORIMA BAŠTINE

- Milo Jukić: Potkivanje jaja u Kreševu 289
- Milo Jukić: Ta'te ("Bosansko zvono") u Vrancima 295

OCJENE I PRIKAZI

- Darko Rubčić: *Tristota obljetnica stradanja samostana
i crkve u Olovu (1704-2004),*
Zbornik radova, Sarajevo 2008. 303
- Ana Novak: *Povijest obitelji Zrinski, Zbornik
radova, Zagreb 2007. 305*
- Šimo Ivelj: *Kalendar svetog Ante 2008,*
Sarajevo 2007. 309
- Nikola Kozina: *Bilten Franjevačke teologije Sarajevo,*
god. XXXIII, br. 1-2, Sarajevo 2006. 312
- Roberta Nikšić: S. S. Kranjčević, *Izabrane pjesme;*
Pjesnička proza, kritika, pisma,
Sarajevo 2007. 314
- Fabijan Lovrić: Zdravko Kordić, *Unutarnji svemir (pjesme),*
Zagreb-Sarajevo 2008. 318
- Vili Radman: Hans H. Grelan, *Filozofija osećanja,*
Beograd 2007. 322

Vili Radman:	Jose Rodriguez Carballo, <i>Prosjaci smisla, vođeni Riječju: molitveno čitanje Božje riječi</i> , Zagreb 2008.	324
Zdenka Kolak:	Vladimir Vratović, <i>Latinski u hrvatskom kontekstu</i> , Zagreb 2007.	325
Boris Divković:	Ivan Balta, <i>Julijanska akcija u Slavoniji s osvrtom i na ostale hrvatske krajeve te Bosnu i Hercegovinu početkom 20. stoljeća</i> , Zagreb 2006.	327
AUTORI U OVOM BROJU		331
KAZALO		333

AUTORI U OVOM BROJU

Mr. Esad BAJTAL, psiholog, nezavisni intelektualac, Breza
Dr. Velimir BLAŽEVIĆ, kanonist, franjevački samostan, Petrićevac / Banja Luka
Dr. Sanja CVETNIĆ, Filozofski fakultet, Zagreb
Boris DIVKOVIĆ, postdiplomski studij, Sarajevo
Marko P. ĐURIĆ, teolog, Velika Ivanča / Beograd
Emir O. FILIPOVIĆ, Filozofski fakultet, Sarajevo
Šimo IVELJ, Franjevačka teologija, Sarajevo
Mr. Zoran M. JOVANOVIĆ,
povjesničar umjetnosti, Beograd (Filozofski fakultet, Priština)
Milo JUKIĆ, novinar i publicist, Kreševo
Zdenka KOLAK, postdiplomski studij, Sarajevo
Nikola KOZINA, Franjevačka teologija, Sarajevo
Alen KRISTIĆ, postdiplomski studij, Sarajevo
Fabijan LOVRIĆ, Knin
Dr. Salmedin MESIHOVIĆ, Filozofski fakultet, Sarajevo
Mr. Damirka MIHALJEVIĆ, voditeljica službe za odnose
s javnošću u žup. vladi, Livno
Josip MIHALJEVIĆ, dipl. povjesničar, Zagreb
Roberta NIKŠIĆ, postdiplomski studij, Sarajevo
Mr. Ana NOVAK, Hrvatski institut za povijest, Zagreb
Dr. Anto POPOVIĆ, Franjevačka teologija, Sarajevo
Dr. Vili RADMAN, Franjevačka teologija, Sarajevo
Darko RUBČIĆ, postdiplomski studij, Sarajevo
Dr. Marko SEMREN, Franjevačka teologija, Sarajevo
Dr. Miron SIKIRIĆ, Franjevačka teologija, Sarajevo
Dr. Ante ŠKEGRO, Hrvatski institut za povijest, Zagreb